

CZU: 343.343.6:343(478)(094.4) DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12154507>

SUBIECTUL ACTIV ȘI SUBIECTUL PASIV ÎN CAZUL INFRAȚIUNII DE ORGANIZARE A MIGRAȚIEI ILEGALE

Frumusachi Victor

ofițer de urmărire penală, Centrul Național Anticorupție,
doctorand, USPEE „Constantin STERE”

ORCID: 0000-0002-7167-7700

As the illegal crossing of the state border is provided for by art. 362 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, and the violation of the rules of stay/transit are provided through the lens of contraventional liability, the possibility of exempting from criminal liability the person who illegally enters/leaves the country, but also the person who illegally stays/transits the territory of the country cannot be dictated. The extension of the exemption from criminal liability for the possession and use of false official documents for the purpose of organizing his illegal migration creates multiple unjustified interpretations.

Keywords: *illegal migration; criminal liability; possession of false official documents; use of false official documents.*

Autorii S. Brînza, V. Stati și S. Frangulea indică la faptul că traficul de migranți constituie o sursă majoră de venit pentru criminalitatea organizată. Lacunele și discrepanțele legislative prezente în acest sens determină ca migrația ilegală să se manifeste de pe poziții cu risc scăzut [1, p. 1144; 2, p. 9]. Astfel, diferențele dintre sistemele juridice din cadrul mai multor state oferă fenomenelor transfrontaliere/transnaționale condiționalități de creștere și dezvoltare continuă. După cum menționează autorul A. Pihov, bazele juridice internaționale de contracarare a criminalității transnaționale sunt completate de un sistem multidimensional de diferite acte internaționale, care reglementează condițiile generale și direcțiile concrete ale cooperării statelor în lupta de prevenire a infracțiunilor transnaționale și realizării răspunderii pentru comiterea acestora. Conturarea acestui sistem are loc sub influența inevitabilă a incoerențelor, care determină criminalitatea transnațională [3, p. 240-302].

În acest sens, autorul A. Gumenco menționează că situația obiectivă impune consolidarea forțelor și mijloacelor organelor de drept din țările interesate, în particular prin elaborarea și/sau modificarea unor acte normative și programe comune în vederea combaterii acestor fenomene antisociale [4, p. 342]. Anume datorită acestor împrejurări obiective, prin Legea nr. 376/2005 (în vigoare la 31 ianuarie 2006) a fost introdusă, în acțiune normativă, infrațiunea de organizare a migrației ilegale (art. 362¹ CP RM). În varianta sa

actuală, conținutul reglementării penale a infracțiunii de organizarea a migrației ilegale pune în vedere următorul text (art. 362¹ alin. (1) CP RM):

Varianta tipică - *organizarea, în scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material, a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat*

fiind pasibilă de o pedeapsă în forma amenzii în mărime de la 650 la 850 de unități convenționale sau închisorii de la 1 la 3 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică - amendă în mărime de la 2000 la 3000 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice (*infracțiune mai puțin gravă*).

Variantele agravante/*deosebit de agravante* ale infracțiunii de organizare a migrației ilegale sunt definite prin art. 362¹ alin. (2)-(3) CP RM, acestea fiind:

- săvârșirea infracțiunii asupra a două sau mai multor persoane (art. 362¹ alin. (2) lit. b) CP RM);

- săvârșirea infracțiunii de două sau mai multe persoane (art. 362¹ alin. (2) lit. c) CP RM);

- săvârșirea infracțiunii de o persoană publică, de o persoană cu funcție de răspundere, de o persoană cu funcție de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcționar internațional (art. 362¹ alin. (2) lit. d) CP RM);

pasibile de o pedeapsă sub forma amenzii în mărime de la 850 la 1150 de unități convenționale sau închisorii de la 3 la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică - amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice (*infracțiune mai puțin gravă*),

- săvârșirea infracțiunii **de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală** (art. 362¹ alin. (3) lit. a) CP RM);

- soldate **cu daune în proporții deosebit de mari intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice și juridice** (art. 362¹ alin. (3) lit. b) CP RM)

fiind pasibile de o pedeapsă în forma amenzii în mărime de la 1150 la 1350 de unități convenționale sau închisorii de la 5 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, iar persoana juridică - amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a desfășura o anumită

activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice (*infrațiune gravă*).

Potrivit art. 362¹ alin. (4) CP RM), *victima migrației ilegale este absolvită de răspundere penală pentru faptul intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau al ieșirii de pe acest teritoriu, precum și pentru faptele de deținere și folosire a documentelor oficiale false în scopul organizării migrației sale ilegale.*

Pe acest fundal de analize doctrinare, este important de a invoca faptul că reglementarea normativă a art. 362¹ CP RM, în varianta sa tipică (art. 362¹ alin. (1) CP RM), vizează un ansamblu de semne obiective și subiective expres indicate în textul legii, în particular:

➤ **sub aspect obiectiv**

● *fapta prejudiciabilă, în forma unor acțiuni cu caracter alternativ:*

- *organizarea intrării;*
- *organizarea șederii;*
- *organizarea tranzitării;*
- *organizarea intrării și șederii;*
- *organizarea intrării și tranzitării;*
- *organizarea șederii și tranzitării;*
- *organizarea intrării, șederii și tranzitării;*

● *premise preexistente de incriminare:*

- *ilegalitatea intrării;*
- *ilegalitatea șederii;*
- *ilegalitatea tranzitării;*

➤ **sub aspect subiectiv:**

● *subiectul pasiv al infrațiunii, prevăzut alternativ:*

- *persoană care nu este cetățean al acestui stat;*
- *persoană care nu este rezident al acestui stat;*

● *scopul infrațiunii, în forma alternativă a:*

- *obținerii direct a unui folos financiar;*
- *obținerii direct a unui folos material;*
- *obținerii indirect a unui folos financiar;*
- *obținerii indirect a unui folos material.*

În contextul analizei structurale a normei prevăzute de art. 362¹ CP RM, nu este suficientă identificarea doar a semnelor obiective și subiective expres prevăzute în conținutul normei penale. Or, o mare parte a semnelor obiective și subiective ale infrațiunii de organizare a migrației ilegale sunt deduse în procesul de interpretare judiciară și doctrinară a normei prevăzute (ca

elemente ale procesului de elucidare a conținutului normei penale). În acest sens, nu susținem opinia unor autori care operează cu semne care au doar o eventuală incidență, dar nu determină în niciun mod calificarea juridică a infracțiunii strict în baza art. 362¹ CP RM, fiind necesară o calificare juridică prin operarea regulilor concursului de infracțiuni. De exemplu, nu susținem pe deplin opinia care evidențiază semnul obiectiv al infracțiunii de organizare a migrației ilegale – corpul fizic al persoanei, pe baza unei eventuale aplicări a violenței. Aplicarea violenței, însă, nu va dicta niciodată includerea acestui semn (cel puțin în baza normativului penal în vigoare) în limitele conținutului normativ al infracțiunii prevăzute de art. 362¹ CP RM [5].

Interpretarea, deci, a conținutului infracțiunii de organizare a migrației ilegale (art. 362¹ CP RM) pune în evidență un sistem mai extins de semne obiective și subiective care completează conținutul temeiului juridic al răspunderii penale pentru infracțiunea în cauză, în speță:

- *obiectul juridic al infracțiunii;*
- *elementul material al infracțiunii de organizare a migrației ilegale,*
- *semnul preexistent (situația-premisă) al infracțiunii – ilegalitatea intrării și/sau ieșirii în/din RM, ilegalitatea șederii/tranzitării pe/prin teritoriul RM;*
- *vinovăția în forma intenției directe;*
- *scopul infracțiunii – obținerea, în mod direct sau indirect, a unui folos financiar sau material;*
- *subiectul activ al infracțiunii – subiect general;*
- *subiectul pasiv al infracțiunii – străin sau nerezident (migrantul ilegal);*
- *persoana juridică – ca subiect activ al infracțiunii [1, p. 1145-1156].*

Referitor la *subiectul infracțiunii de organizare a migrației ilegale* menționăm că literatura de specialitate română face distincție între categoria de subiect activ al infracțiunii și cea de subiect pasiv al acesteia [6, p. 322-325].

Lipsa unei asemenea distincții în ceea ce vizează interpretarea legii penale a Republicii Moldova a determinat admiterea unor incoerențe aplicative, lansându-se o confuzie între victima infracțiunii și subiectul pasiv al acesteia (n.a. - *aceste incoerențe au luat amploare și la nivel normativ*). În viziunea noastră, infracțiunea poate avea un subiect pasiv al infracțiunii, dar acest subiect pasiv să nu posedă calitățile unei victime a acestei infracțiuni.

Autorul O. Rusu conchide că tipologia persoanelor care organizează migrația ilegală este suficient de neunivocă, fiind incluși în această listă infractori profesioniști de talie internațională, unii dintre care se specializează exclusiv pe acest gen de activitate, iar alții – nu. În pofida deosebirilor, specifice diverselor regiuni și rute, datele existente demonstrează faptul că în toate

regiunile sunt prezente atât grupuri mici, cât și grupuri și rețele mai mari. Totodată, există numeroși organizatori care participă la transportarea ilegală a migranților ca la o oportunitate de a obține un venit suplimentar. În procesul respectiv sunt implicate persoane corupte din cadrul organelor de stat etc. [7, p. 184]. Aceste detalii au natură mai mult criminologică, decât juridico-penală, deși importanța identificării acestora nu poate fi redusă.

I. Fodor, V. Dongoroz, S. Kahane et. al. susțin, referitor la infrațiunea de trecere ilegală a frontierei de stat, precum că subiect activ nemijlocit al infrațiunii poate fi orice persoană, cetățean al țării sau străin, persoană fără cetățenie, domiciliați sau nu pe teritoriul țării [8, p. 57].

Practica judiciară unificată din Republica Moldova indică cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini, precum și apatrizii în calitate de subiecți ai infrațiunii de trecere ilegală a frontierei, adică orice persoana fizică responsabilă, care la momentul săvârșirii infrațiunii a atins vârsta de 16 ani [9].

În opinia autorilor A. Brilliantov, V. Carnaușenco și A. Cernolevschii, subiectul infrațiunii de organizare a migrației ilegale este unul general [10] (cetățean al statului respectiv, cetățean străin sau apatrid), adică persoana fizică responsabilă care a atins vârsta de 16 ani [11, p. 31-32].

L. Gauhman și S. Maximov consideră că subiect activ al infrațiunii de organizare a migrației ilegale poate fi o persoană fizică sau juridică. În ipoteza subiectului activ – persoană fizică - nu se impune constatarea unor calități speciale care ar determina tragerea la răspundere penală a acestuia. Este necesară doar stabilirea obligatorie a unor semne de ordin general: vârsta și responsabilitatea (subiect general) [12, p. 635-636].

În ipoteza celor consemnate, dar și operând cu textul art. 362, art. 362¹ CP RM, stabilim că legiuitorul din Republica Moldova nu leagă posibilitatea/imposibilitatea calificării corecte a infrațiunii de careva calități speciale ale subiectului activ al infrațiunii. Operând cu art. 21 alin. (1) CP RM, prin raportare la art. 21 alin. (2) CP RM, corelat infrațiunilor prevăzute de art. 362 CP RM și art. 362¹ CP RM, indicăm că subiect activ al acestor infrațiuni poate fi oricare persoană fizică responsabilă care, în momentul săvârșirii infrațiunii, a împlinit vârsta de 16 ani (subiect activ general al infrațiunii) [13].

În baza art. 21 alin. (4)-(5) CP RM, persoanele juridice, cu excepția autorităților publice, răspund penal pentru infrațiunile pentru săvârșirea cărora este prevăzută sancțiune pentru persoanele juridice în *Partea Specială a CP*. Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea persoanei fizice pentru infrațiunea săvârșită. Analiza conținutului sancțiunii prevăzute în contextul art. 362, art. 362¹ CP RM, indică la ipoteza că pentru

organizarea migrației ilegale poate fi supusă răspunderii penale și persoana juridică. Adică, în fapt, dacă persoana juridică organizează migrația ilegală, fără a urmări folos financiar sau material, răspunderea penală pentru persoana juridică va fi exclusă, iar în cazul în care acest scop este materializat prin intermediul acestor foloase, infrațiunea de organizare a migrației ilegale este incidentă și va fi calificată în baza art. 362¹ CP RM. Totuși, în opinia noastră, accentul normativ trebuie să rezulte din incriminarea obiectivă, dar nu subiectivă a persoanei juridice, mai cu seamă o poziție unilaterală referitor la vinovăția persoanei juridice în literatura de specialitate nu a fost expusă.

I. Fodor, V. Dongoroz, S. Kahane et. al. susțin în calitatea de subiect pasiv al infrațiunii de trecere ilegală a frontierei ca fiind întotdeauna statul [8, p. 57].

În aserțiunea autorilor S. Brînza și V. Stati, subiectul pasiv al infrațiunii de organizare a migrației (numită *victimă a infrațiunii*) este **migrantul ilegal** [1, p. 1145], care poate să apară în două ipostaze:

- *persoană care nu este cetățean al statului pe al cărui teritoriu i se organizează intrarea, șederea, tranzitarea ilegală ori a statului de pe al cărui teritoriu i se organizează ieșirea ilegală și*

- *persoană care nu este rezident al statului pe al cărui teritoriu i se organizează intrarea, șederea, tranzitarea ilegală ori al statului de pe al cărui teritoriu i se organizează ieșirea ilegală* [1, p. 1145].

În conformitate cu art. 3 din Legea nr. 200/2010,

✓ **străin** – este persoana care nu deține cetățenia Republicii Moldova sau care este apatrid;

✓ **apatrid** – este persoana care nu este considerată cetățean al niciunui stat, conform legislației acestora [14].

În baza art. 1 din *Legea cetățeniei Republicii Moldova* din 2 iunie 2000, nr. 1024-XIV [15],

✓ **cetățean străin** – este persoană care aparține unui stat străin și care nu aparține RM;

✓ **apatrid** – este persoana care nu este considerată cetățean al niciunui stat, conform legislației acestora [15].

Deci, cu referire la subiectul pasiv al infrațiunii de organizare a migrației ilegale este necesară stabilirea unei condiții suplimentare, asimilate unui semn negativ al infrațiunii: să nu fie cetățean (*cetățenie înseamnă legătura juridică dintre o persoană și un stat fără să indice asupra originii etnice a acesteia; pluralitate de cetățenii înseamnă deținerea simultană a două sau mai multe cetățenii de către aceeași persoană* [16]) al statului în care are loc încălcarea regimului juridic de imigrație/emigrație. În fapt, subiectul pasiv al infrațiunii de organizare a migrației

ilegale este străinul (cetățean străin sau apatrid) și nerezidentul.

Art. 362¹ alin. (1) CP RM pune în evidență, în sensul subiectului pasiv al infrațiunii de organizare a migrației ilegale, necesitatea obligatorie de a se identifica faptul că:

1) *persoana respectivă nu este cetățean al Republicii Moldova*. Prin persoană care nu este cetățean al statului respectiv se înțelege persoana fizică străină care nu are dovada apartenenței sale la statul de intrare, adică nu posedă cetățenia statului respectiv, dar are dovada apartenenței sale la un alt stat, nu este, însă, obligatoriu a statului de ieșire.

2) *persoana este cetățean străin și/sau apatrid, dar nu este rezident al Republicii Moldova*. Prin persoană care nu este rezident al aceluși stat se înțeleg acele persoane fizice străine, care nu posedă niciun document confirmativ care ar atesta faptul că ar avea un domiciliu permanent sau temporar în statul de intrare, adică o viză de reședință, dar care poate avea dovada apartenenței sale la un alt stat.

În baza regulilor de calificare juridică a infrațiunilor, interpretarea semnelor negative implică un efort suplimentar de analiză, care poate determina și anumite incertitudini aplicative. Legiuitorul prevede asemenea semne, însă, doar în cazuri necesare, când identificarea conținutului semnului negativ este mai clară, iar admiterea semnului pozitiv al determina o lipsă de previzibilitate a situațiilor incidente acestui semn. În cazul infrațiunii de organizare a migrației ilegale adoptarea soluției de a se prevedea un semn negativ, în contextul subiectului pasiv al infrațiunii, a fost evident nejustificată. Or, categoria de persoană care nu este cetățean al Republicii Moldova se interpretează anume datorită categoriilor juridice de *străin* (n.a. - *noțiune care este prevăzută de art. 3 din Legea nr. 200/2010*), iar noțiunea de străin este completată exclusiv de categoriile de *cetățean străin* (*art. 1 din Legea nr. 1024/2000*) și *apatrid* (*art. 3 din Legea nr. 200/2000 și art. 1 din Legea 1024/2000*). Din aceste rațiuni, se impune materializarea răspunderii penale anume pentru organizarea migrației străinilor și nerezidenților.

În viziunea noastră, infrațiunea de organizare a migrației ilegale este caracterizat printr-un subiect pasiv special, dar nu are victimă a infrațiunii. În cazul traficului de migrați, se identifică o relație contractuală între traficant și migrant (aceasta din urmă nefiind „victimă” propriu-zis [17]). Această abordare teoretică a fost viciată prin includerea art. 362¹ alin. (4) CP RM, care prevede că ***victima migrației ilegale este absolvită de răspundere penală pentru faptul intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau al ieșirii de pe acest teritoriu, precum și pentru faptele de deținere și folosire a documentelor oficiale false în scopul organizării migrației sale ilegale*** [13] (n.a. - *acest moment nu este*

reglementat nici de o legislație penală din cele analizate, cu excepția Italiei [25], care prevede un caracter mult mai extins de reglementare a infracțiunii de organizare a migrației ilegale decât legiuitorul din Republica Moldova).

Astfel,

- CP al României [18] și CP al Ucrainei [19] nu tratează subiectul pasiv al infracțiunii de trafic ilicit de migranți (organizarea ilegală a migrației) ca fiind victimă a infracțiunii și nu prevede care forme speciale de liberare de răspundere penală și pedeapsă penală în acest caz.

- În conținutul infracțiunii de organizare a migrației ilegale, CP al Letoniei [20] nu identifică anumite categorii de subiecți pasivi speciali ai infracțiunii .

- CP al Azerbaidjanului [21] nu califică subiectul pasiv al infracțiunii de organizare a migrației ilegale ca fiind victimă a infracțiunii, fapt care nu-i determină o formă specială de liberare de la răspundere penală sau pedeapsă penală.

- Conform CP al Georgiei [22], organizarea migrației ilegale este incidentă nu doar pentru cetățeanul străin sau apatrid (subiect pasiv a infracțiunii) – raportat la teritoriul Georgiei, ci și a cetățeanului Georgiei (subiect pasiv al infracțiunii) – raporta la teritoriul altor state. CP al Georgiei nu operează cu vreo formă de liberare de răspundere și pedeapsă penală în contextul organizării migrației ilegale raportată la teritoriul Georgiei.

- CP al Bulgariei nu tratează migrantul – ca fiind o victimă a infracțiunii, în sensul art. 280 CP al Bulgariei [23].

- CP al Italiei indică la victima infracțiunii de fraudă în emigrare, dar atribuie acestei infracțiuni un caracter mult mai extins decât legiuitorul din Republica Moldova [24].

Autorii S. Brînza și V. Stati conchid asupra faptului că în calitate de criterii subsidiare de delimitare a infracțiunii de organizare a migrației ilegale de infracțiunile prevăzute de art. 165 CP RM și art. 206 CP RM intervin:

- libertatea fizică a victimei prevăzute de art. 362¹ CP RM nu suferă nicio influență;
- în cazul infracțiunii prevăzute de art. 362¹ CP RM, consimțământul victimei de a-i fi organizată migrația ilegală nu este alterat [1, p. 1155-1156].

Astfel, după cum consemnează, pe bună dreptate, autorul A.-A. Cușmir, traficul ilegal de migranți este caracterizat de o relație de echilibru, de egalitate între persoana care furnizează un serviciu și cea care beneficiază de acest serviciu, în timp ce traficul ilegal de persoane este caracterizat de o relație de victimă – infractor, de o relație de sclavaj între cei doi actori [26, p. 291].

În opinia noastră, infracțiunea de organizare a migrației ilegale nu poate

avea victimă. Faptul că legislația Republicii Moldova a nuanțat expres această calitate, se pune în dificultate evidentă poziția de incriminare abuzivă a infrațiunii respective. Or, prejudicierea efectivă a relațiilor sociale care vizează migrația legală nu este legată, în mod nemijlocit, de trecerea/traversarea frontierei de stat (de exemplu, șederea ilegală), această legătură devenind mai pronunțată în dependență de modalitățile normative de manifestare obiectivă a infrațiunii de organizare a migrației ilegale.

Pe măsură ce trecerea ilegală a frontierei de stat este prevăzută de art. 362 CP RM, iar încălcarea regulilor de ședere/tranzit sunt prevăzute prin prisma răspunderii contravenționale, nu se poate dicta posibilitatea de a libera de răspundere penală și persoana care intră/iese ilegal din țară, dar și persoana care șede/tranzitează ilegal teritoriul țării. Mai mult decât atât, extinderea liberării de răspundere penală față de faptele de deținere și folosire a documentelor oficiale false în scopul organizării migrației sale ilegale creează multiple interpretări nejustificate. În fapt, persoana care deține documente false sau le folosește în scopul organizării migrației ilegale nu poate nicidecum fi tratată ca subiect pasiv al infrațiunii, ci ca și subiect activ al acesteia. Pe această cale, este necesară excluderea din normativul penal a art. 362¹ alin. (4) CP RM.

Referințe:

1. BRÎNZA, S., STATI, V. *Tratat de drept penal. Partea specială. Vol. II.* Chișinău: USM, S.n., 2015. 1300 p.
2. FRANGULEA, S. *Traficul ilicit cu migranți: evoluție, tendințe, prognoze.* Teză de doctor în drept. Chișinău: 2013, 187 p. [accesat 02.03.2020]. Disponibil: http://catalog.bnrm.md/opac/bibliographic_view/730996;jsessionid=9884F89B5FC2C0C00B3BE3F69F89E8F4.
3. ПИХОВ, А. *Теоретические основы противодействия транснациональной преступности.* Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Специальность — 12.00.08, уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Краснодар: «Краснодарский университет МВД Российской Федерации», 2017. 488 p. [accesat 05.03.2020]. Disponibil: <https://www.dissercat.com/content/teoreticheskie-osnovy-protivodeistviya-transnatsionalnoi-prestupnosti/read>
4. GUMENCO, A. *Criminalitatea transnațională - amenințare directă la securitatea statelor europene.* În: *Materialele Conferinței științifico-practice internaționale - Criminalitatea transfrontalieră și transnațională: tendințe și forme actuale de manifestare, probleme de prevenire și combatere.* Chișinău: Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, S.n., 2018. 500 p. (p. 338-342) [accesat

- 05.03.2020]. Disponibil: <http://academy.police.md/assets/files/pdf/conferintu.pdf>.
5. BARBĂNEAGRĂ, A., ALECU, Gh., BERLIBA, V. et. al. Codul penal al RM. Comentariu. Chișinău: Centrul de Drept al Avocaților, 2009. 860 p.
 6. DOBRINOIU, V., NEAGU, N. Drept penal. Partea specială. București: Universul Juridic, 2014. 731 p.
 7. RUSU, O. Organizarea migrației ilegale ca formă de manifestare a criminalității organizate transnaționale. În: Materialele Conferinței științifico-practice internaționale - Criminalitatea transfrontalieră și transnațională: tendințe și forme actuale de manifestare, probleme de prevenire și combatere. Chișinău: Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, S.n., 2018. 500 p. (p. 181-187) [accesat 05.03.2020]. Disponibil: <http://academy.police.md/assets/files/pdf/conferintu.pdf>.
 8. DONGOROZ, V., KAHANE, S., FODOR, I. et. al. Explicații teoretice ale Codului Penal Român. Partea specială. Vol. IV. Ediția II. București: Editura: All Beck, 2003. 936 p.
 9. Hotărârea Plenului CSJ a RM cu privire la abrogarea Hotărârii Plenului CSJ nr.15 din 25.03.2002 „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale și administrative referitoare la trecerea ilegală a frontierei de stat (art.191 din Codul cu privire la contravențiile administrative și art.80 CP) din 5.03.2018, nr. 13 [accesat 26.04.2020]. Disponibil: http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=328.
 10. БРИЛЛИАНТОВ, А.В. Организация незаконной миграции. În: Российский следователь, 2005, nr. 5 [accesat 26.04.2020]. Disponibil: <https://www.lawmix.ru/comm/1315>.
 11. КАРНАУШЕНКО, В., ЧЕРНОЛЕВСКИЙ, А. Ответственность за совершение правонарушений на государственной границе. În: Судовы Весник, 2001, nr. 3, p. 31-33.
 12. Уголовное право. Особенная часть. Под ред. Л. Гаухмана, С. Максимова. Москва: Издательство «ЕКSMO EDUCATION», 2005.
 13. Lege. Codul penal al RM nr. 985-XV din 18.04.2002 (în vigoare 12.06.2003). Republicat în: MO al RM nr. 72-74, art. 195, din 14.04.2009. În: MO al RM nr. 128-129, art. 1012, din 13.09.2002.
 14. Legea privind regimul străinilor în RM din 16.07.2010, nr. 200 (în vigoare la 24.12.2010). În: MO al RM din 24.09.2010, nr. 179-181.
 15. Legea din 2.06.2000, nr. 1024-XIV (în vigoare la 10 august 2000). Republicat în: MO al RM din 9 decembrie 2005. În: MO al RM din 10 august 2000, nr. 98-101.

16. Convenția Europeană cu privire la cetățenie (Strasbourg, 6.11.1997). În vigoare pentru RM la 1.03.2000. Ratificată la 14.10.1999, HP nr. 621-XIV. În: *Tratate internaționale*, 2001. Vol. 26 [accesat 26.04.2020]. Disponibil: <https://weblex.md/item/view/iddbtype/1/id/fdd1ac4d38fb344d7aff11264abb073b>.
17. Traficul vs. introducerea ilegală de persoane [accesat 02.03.2020]. Disponibil: http://www.surfandsound.eu/?page_id=1103&lang=ro.
18. Codul penal al României. Legea nr. 286/2009. În: MO din 24.07.2009, nr. 510 [accesat 21.04.2020]. Disponibil: <http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/223635>.
19. Кримінальний кодекс України (ККУ) 2018. Вступив у чинність 01.09.2001. ККУ в останній чинній редакції від 11 січня 2019 року [accesat 25.04.2020]. Disponibil <https://urist-ua.net>. Уголовный Кодекс Украины (с изменениями от 20.12.2019 г.) [accesat 25.04.2020]. Disponibil: <http://meget.kiev.ua/kodeks/ugolovniy-kodeks/>
20. Kriminālikums. Likums Saeimā pieņēmts 1998.gada 17.jūnijā. Rīgā 1998.gada 8.jūlijā Latvijas Vēstnesis, 199/200, 08.07.1998. Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 15, 04.08.1998 [accesat 25.04.2020]. Disponibil <https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums>.
21. Azərbaycan Respublikasının Cınayət Məcəlləsi [accesat 25.04.2020]. Disponibil: <http://www.e-qanun.az/code/11>.
22. საქართველოს კანონი. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. 1999 წლის 22 ივლისი. № 2287-რს [accesat 25.04.2020]. Disponibil: <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=217>.
23. Наказателен Кодекс. В сила от 01.05.1968 г. [accesat 25.04.2020]. Disponibil: <https://www.ciela.net/svobodna-zona-normativi/view/1589654529?i18n-id=1>.
24. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal [accesat 25.04.2020]. Disponibil: <https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con>.
25. Libro Secondo - Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) [Aggiornato al 27/11/2019] [accesat 25.04.2020]. Disponibil <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/>.
26. CUȘMIR, A.-A. România în circuitul mondial al crimei. Tendințe ale criminalității și devianței în România, p. 287-301 [accesat 06.03.2020]. Disponibil: <https://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.3-4-2005/Adriana%20Anca%20Cusmir.pdf>.

